

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕЛЕНОВОСТЕЙ

Каримбаев Собиржон Якуббой угли

Магистр Университета журналистики и массовых коммуникаций

Big sensationday@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идёт о главных тенденциях развития сферы телевизионных новостей: дуализм журналистики фактов и интерпретации фактов; усовершенствование зрелищного начала новостных телепередач; влияние инновационных технологий на эстетику теленовостей. Проведён анализ новых стилистических приемов в подаче новостной информации на телевидении.

Ключевые слова: телевизионная новостная программа, новости в телевидении, новостная журналистика, эстетика телевизионного эфира.

ABSTRACT

In this article we are talking about the main trends in the development of the sphere of television news: the dualism of journalism of fact and interpretation of fact; improvement of the spectacular beginning of news broadcasts; the influence of innovative technologies on the aesthetics of TV news. The analysis of new stylistic techniques in the presentation of news information on television is carried out.

Keywords: television news program, news in television, news journalism, aesthetics of television broadcast.

ВВЕДЕНИЕ

Человек, проживающий в 21-ом веке не может просуществовать без социально важных информации или новостей, которые дают ему возможность ориентироваться в общественных отношениях, строить для себя собственную картину мира. Информировать людей в обществе о событиях внутри страны и во всём мире, о политике, науке, экономике, культуре, внешней среде и о спорте: обо всех неисчерпаемых многообразиях реальной действительности - является обязанностью СМИ, до изобретения которых, главным источником информации были межличностные отношения.

Любой телеканал, рассчитывающий на высокий рейтинг, когда начинает свою деятельность, начинает именно с новостей и уделяет им наибольшее

внимание. Новости не только оперативно, но и адекватно отражают процессы, происходящие в жизни общества. Новости, как хороший барометр, отражают происходящие события и предсказывают грядущее, через телевизионный мир.

Информационно-новостные программы являются основными носителями специфических особенностей, через которых определяется информационная политика любого телеканала. Вышеупомянутая информация подчеркивает тот факт, что выпуск теленовостей - ответственная и оперативная работа, которая требует от каждого сотрудника службы, точного и качественного выполнения своих функций.

Исходя из вышесказанных фактов, можно сказать, что новостные программы – являются лицом любого телеканала, опорной точкой вещательного дня. Вследствие появляется потребность в изучении особенностей современных новостных программ на телевидении. В данной статье мы постарались выявить все особенности современных тенденций выпусков новостей в телевидении.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Наиболее востребованный, актуальный и популярный вид телевизионного творчества – это информационно-новостные программы. Журналисты теленовостей «...осуществляют социальное ориентирование аудитории, создают модель актуальной действительности, синхронизируют разрозненные темпоральности социальных групп, интегрируют общество, обозначают ценностные платформы».[1]

Теленовости – это и есть индикатор развития телевизионной журналистики в целом. Информационная служба новостей каждой телекомпании содержит наибольшее по количеству штат сотрудников, в новостях применяют самые последние новинки из мира техники, дизайн информационно-новостных студий и облик дикторов новостей наиболее показательно демонстрируют изменения в подаче новостной информации, качестве съемки эфира и монтажа сюжетов, стиле общения со зрителями.

Главные тенденции, которые влияют на развитие телевизионных новостей, формируются в мировом информационном пространстве, и телевизионные новостные программы испытывают на себе те же трансформации, которым пользуется вся медиапространство. В данной статье мы повествуем о некоторых трендах современного производства теленовостей.

К их числу относятся:

- Журналистика факта
- Журналистика мнения

- Глобализация новостей
- Влияние роста технического и технологического прогресса на эстетику новостей

Журналистика факта

Главный объект новостной журналистики – конкретный факт, о котором требуется оперативно сообщить зрителю. Казалось бы, информационные новости – довольно объективный род журналистики. Однако, характер восприятия фактов телезрителем во многом зависит от стилистического направления подачи новостной информации, которого придерживаются программы новостей. Обсуждения о способах подачи новостной информации в телевизионных программах ведутся с начала эры коммерческого телевидения.

Принципиальная позиция этого стиля подачи новостной информации – ведущий и корреспонденты новостной программы не имеют право открыто высказывать свое мнение, им следует лишь говорить по фактам повествуемых событий и новостей.

В этом стиле, популярной формой изложения повестки дня становятся «жесткие новости», которые обычно состоят из фактологических высказываний (кто–что–где–когда?) и минимума детализирующей информации.

Журналистика мнения

Исходя из факта того, что у телезрителей вкусы разные, существует надобность в комментировании передаваемых в эфир новостей ведущими программы. Главная задача журналистики мнения – объяснить аудитории, как именно следует интерпретировать событие. В новостных материалах требуется обязательное присутствие оценки произошедшего события, в результате читателю не приходится делать свои выводы, в которых они будут не уверены.

Это означает, что ведущий должен понимать всю ответственность в его плечах и следовать профессиональной этике журналиста, комментируя случившееся.

По поводу журналистики факта и журналистики мнения высказал свои мнения российский телеведущий В. Познер:

“К сожалению, журналистика сегодня, на мой взгляд, не только российская, а вообще журналистика в мире – это в основном журналистика мнений, а не журналистика информации. Каждый журналист почему-то считает важным не рассказать вам о том, что происходит, то есть не показывать вам наиболее

широко и сбалансированно информацию, а хочет обязательно сказать вам, что он думает по этому поводу”. [2]

Глобализация новостей

Современные новостные СМИ работают в условиях глобализации. Глобальные новости – в глобальном мире. Повестка дня таких новостей демонстрирует важнейшие события в сфере геополитики мира, мировой экономики, встречи, организуемые на высшем уровне представителей ведущих стран мира: саммиты, визиты государственных деятелей, заседания и принятые резолюции общемировых организаций как ООН, Всемирная организация здравоохранения и др.

Основное внимание глобальных новостей, обращается к чрезвычайным событиям – терактам, массовым протестам, локальным конфликтам, природным катастрофам и спортивным состязаниям мирового уровня

Влияние роста технического и технологического прогресса на эстетику новостей

Технические и технологические нововведения влияют на эстетику телевизионных новостей. Развитие техники способствует усилению зрелищности новостных выпусков, улучшению качества визуальной телевизионной картинке, максимальному вовлечению телезрителей в событие с помощью цифровых графических технологий. Основные тенденции в этом направлении таковы:

- Модернизируется телевизионный дизайн,
- Часто используются графика и анимация,
- Съёмочные павильоны немислимы без графики виртуальных студий.

Повышается роль элементов графического дизайна в структуре телевизионной информации, новостной контент становится мультимедийным. Ведущие программ появляются перед телезрителями на фоне огромного видеомонитора, на котором отражаются фотопостеры (визуальные символы главных событий).

Ведущие эфира словно встраиваются в события, это можно считать вариацией или новой формой достижения «эффекта присутствия» (возникает параллель со стендапом журналиста на фоне повествуемого события). [3]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из приведенных в статье примеров видно, что ведущий новостной программы по мере творческого роста и приобретения профессиональной

зрелости переходит от мышления в масштабах своего видеосюжета или репортажа к другим категориям, охватывающим вещательный день и неделю, совокупность программ и каналов, городов и континентов.

На сегодняшний день в телевидении с энтузиазмом стремятся ко всем новшествам технологий. Применяются различные новые методы и стили в подаче новостной информации к телезрителям. В конечном итоге это служит развитию данной сферы и более расширенному усовершенствованию его.

В конце мы хотели бы привести в пример слова американского журналиста и писателя, медиафутуролога Джошуа Бентона, в котором обобщены все мысли касательно темы данной статьи. В своем взгляде на будущее теленовостей в эпоху интернета высказал мнение о новом измерении в освещении событий. Круглосуточные телеканалы передают информацию в прямом эфире, в тоже время в Твиттере люди выражают свои чувства и свое отношение к тому, что произошло: «Нас ожидает развитие этого явления, – говорит Бентон, – когда события в прямом эфире получают и освещение, и обсуждение одновременно. Пока трудно представить себе, как это будет выглядеть на практике, но первый подобный опыт уже есть. Так, в CNN делали интересные вещи во время трансляции инаугурации президента Обамы, когда выбирали некоторые комментарии из Фейсбука. Но нам еще предстоит увидеть, как кто-то сумеет объединить социальные медиа и репортаж в реальном времени со всеми другими элементами с тем, чтобы получить нечто, несущее полноценную энергию вещания вживую» [4].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Байдина В.С. «Социальное время» в теории журналистики. Томск 2012. - № 4 (20). - С. 129-135.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Журналистика_мнения
3. В.С. Байдина «тенденции развития и стилистические трансформации телевизионных новостей». Томск 2012.
4. Бентон Дж. «Восемь трендов журналистики в 2011 году» Media Sapiens [Электронный ресурс] - URL: <http://osvita.mediasapiens.ua/material/1797>